

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich,
FarDU dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Muhammadjon706@mail.ru
(ORCID: 0000-0003-3773-0552)

MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235649>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada muloqot psixolingvistik jihatdan preverval – muloqotdan avvalgi psixolingvistik bosqich ekanligi, verbal – muloqot bosqichi va postverbal – muloqotdan keyingi psixolingvistik bosqichlarga bo'linishi bayon etiladi. Preverbal bosqichda inson ongida psixologik va lingvistik assotsiatsiyalar yordamida muloqotga kirishishdan avval qanday gaplashish, qay ohangda suhbatlashish, qanday lisoniy birliklardan foydalanish tanlanganligi, verbal bosqichda muloqotda inson ongidagi fikrlar verballashuvi misollarda tahlil etiladi. Postverbal bosqich muloqotdan keyingi bosqich sanalib, unda muloqot tugagach, uning suhbatdoshlarga ruhiy-hissiy ta'siri aks etishi hamda postverbal bosqichda keyingi muloqot uchun tayyorgarlik ko'rish yoki muloqot davomida aytilmagan fikrlarni kvazimuloqot shaklida davom ettirish aniqlashtirilgan.

Kalit so'zlar: preverval, verbal – muloqot, postverbal, assotsiatsiya

KIRISH

Lisoniy birliklarni qo'llash nafaqat nutq sharoiti, vositasi kabi ijtimoiy hodisalar bilan, so'zlovchi va tinglovchi shaxsiyati hamda ruhiyati bilan, balki har bir xalq, millat, hatto, ijtimoiy guruhning o'ziga xos – shu guruh yoki toifa uchun odat tusiga kirgan qator urf-odat, rasm-rusum, ya'ni etnografik tomonlar bilan ham aloqador ekanligini ko'rsatadi [1]. Muloqotda, ta'kidlanganidek, adresant va adresat, shuningdek, ichki va tashqi ta'sir birliklari ahamiyatlidir. Shu bilan birga, muloqot ishtirokchilarining shaxsiyati va ruhiyati psixolingvistik tadqiqotlar uchun, madaniy va etnografik xususiyatlari lingvomadaniyatshunoslik va entolingvistika kabi tilshunoslik yo'nalishlari doirasida tadqiqotlar olib borish uchun manba vazifasini o'taydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Umumiy va nazariy tilshunoslikning shakllanishiga asos solgan V.Gumboldtning asosiy xizmati lingvistik konsepsiyasining eng muhim jihati – nutqiy faoliyatda sotsiallik va individuallik dialektikasi tushunchasini tilshunoslik faniga olib kirganidir. Olim har bir tilda til egalarining dunyoqarashi aks etishi, tillarning xilma-xilligi faqat tovushlarning turlicha ekanligida emas, balki har bir millatdagi dunyoni ko'rishning farqliligi natijasi ekanini aytadi [2.17]. Demak, V.Gumboldt tilshunoslikka fan sifatida qiziqish bildirila boshlangan paytlardayoq hozirda taraqqiy topayotgan lingvomadaniyatshunoslik va sotsiolingvistika yo'nalishlari uchun mos fikrlarni bayon etgan. Tilni, xususan, muloqotni jamiyatdan uzgan holda tadqiq qilishning imkoni yo'q. Shu bilan birga, muloqotda individuallik ham muhimki, bu orqali so'zlovchining dunyoni idrok qilish darajasi,

ruhiyati, shaxsiyati ham kommunikatsiya jarayonining muvaffaqiyatli kechishiga o'z ta'sirini o'tkazadi.

Muloqot murakkab hodisalardan biri sifatida ham individual, ham ijtimoiy, ham madaniy xususiyatlarni o'zida aks ettirishi bilan ahamiyatlidir. Aynan shu xususiyatlarga ko'ra muloqotning kechish rejasi belgilanadi, muloqotda kim so'zlovchi, kim tinglovchi bo'lishi, kimning fikri hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi oldindan prognozlanadi. Bunda muloqotga kirishishdan avvalgi psixologik holat muhim rol o'ynaydi.

Psixolingvistika ma'lum bir sharoitda ma'lum bir axborotni nutq birliklari vositasida tinglovchiga yetkazishni, bu nutq parchasida so'zlovchi ruhiyatidagi o'zgarishlarning aks etishini, uning tinglovchiga ta'siri masalalarini o'rganadi. Nutqda axloq-odob, so'zlashish rasm-rusumlari, nutqning muayyan ehtiyojlari, so'zlovchi va tinglovchining yoshi, saviyasi, madaniylik darajasi kabilar o'z aksini topadi va bularning barchasi psixolingvistikaning tadqiq manbayi hisoblanadi [2.27].

Har qanday muloqot ma'lum bosqichlarga bo'linadi. S.Mo'minov muloqotda adresant faoliyati bosqichlari sifatida salomlashuv va murojaat bosqichi, tanishuv bosqichi, daromad bosqichi, muddao bosqichi, xotima yoki xayrlashuv bosqichi; adresant faoliyati bosqichlari sifatida tinglash bosqichi va munosabat bildirish bosqichlari mavjud ekanini keltirib o'tadi [3.62]. Shuningdek, D.Yuldasheva ruhiy rivojlanish shaxsning umumiy intellektual rivojlanishining asosi ekanligini, bu esa hissiy tajribani shakllantirish orqali rivojlanishini, natijada tashqi dunyo bilan o'zaro ta'sir qilish natijasida olingan xaotik g'oyalarini tartibga solish kuzatish, diqqat, fikrlash, tasavvurni rivojlantirishi hissiy me'yorlarni o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishini bolalar uchun yaratilgan matnlar asosida tahlilga tortadi[4].

NATIJA VA MUHOKAMA

Muloqotda so'zlovchi, birinchi navbatda, o'z xabarini konseptualashtirishi kerak, ya'ni "nimani gapirishni hal qiladi", bu esa preverbal (verbal muloqotdan oldingi) xabar deb ataladi. Preverbal xabar – bu so'z va iboralarda ifodalanishi orqali so'zlovchining asl niyatini amalga oshiruvchi konseptual tasvirdir. Keyingi bosqich – "qanday gapirishni hal qilish"da preverbal xabar nutq rejasi deb nomlanuvchi lingvistik tasvirga aylantiriladi, bu nutq tuzilishini rejalashtirishni va tegishli so'zlarni xotiradan olish uchun leksik foydalanishni o'z ichiga oladi. Nihoyat, hosil bo'lgan nutq rejasi fonologik kodlanadi va ifodalanadi, natijada ovoqli nutq paydo bo'ladi. Bu jarayonning aksariyati ongsiz ravishda amalga oshiriladi [5]. Keltirilgan fikrlarga muvofiq ravishda muloqotni psixolingvistik jihatdan ham bosqichlarga ajratish mumkin. Bu bosqichlar muloqotdan avvalgi – preverbal psixolingvistik bosqich, muloqot paytidagi – verbal psixolingvistik bosqich va muloqotdan keyingi – postverbal psixolingvistik bosqich deb nomlanishi mumkin.

Preverbal psixolingvistik bosqich – muloqotga kirishishdan avval kishining psixologik va lingvistik jihatdan tayyorgarlik bosqichi sifatida inson ongida zarur jumlar tuzilishi, so'zlar tanlanishi, qanday ohangda talaffuz qilish belgilanishi kabilarni o'z ichiga oladi. Albatta, bunda nafaqat ong bilan bog'liq jarayonlar, ruhiyat va hissiyot bilan bog'liq jarayonlar ham bir vaqtning o'zida amalga oshadi. Inson kim bilan muloqotga kirishayotgani, ichki ta'sir birliklari: millati, jinsi, yoshi, ijtimoiy belgilari, TBga yaqinlik darajasi va tashqi ta'sir birliklari: muloqot vaqti, vaziyat, holat, ijtimoiy muhit muloqotga tayyorgarlik bosqichi uchun ahamiyatli sanaladi. Preverbal psixolingvistik bosqichda psixologik va lingvistik assotsiatsiyalar, shuningdek, idrok bilan bog'liq appersepsiya va ehtimoliy prognozlash jarayonlari ham ahamiyatlidir.

D.Lutfullayevaning qarashlariga ko'ra, assotsiatsiyalar psixologik va lingvistik assotsiatsiyalarga ajratiladi. Inson ongida hosil bo'lgan bir-birini eslatuvchi psixik tasavvur va g'oyalar psixologik assotsiatsiya hisoblanadi. Lingvistik assotsiatsiyalar esa til egasining voqelik to'g'risidagi psixologik tasavvuri asosida yuzaga keladi va bunday tasavvur tilda bir-biri bilan muayyan belgisiga ko'ra aloqada bo'lgan aniq lisoniy birliklar orqali reallashadi [6]. Shunga ko'ra, muloqotga kirishishdan avvalgi preverbal bosqichda psixologik assotsiatsiyalar yordamida adresant bilan bog'liq tasavvurlar asosida muloqotga tayyorgarlik ko'riladi.

...Kechqurun hamma dasturxon atrofida to'plangan payti, arzanda nevaram bilan gaplashib o'tirib, yana o'sha gap esimga tushdi.

- *Asal qizim, mening ismim nimaydi? – deb so‘radim.*
- *Sizning ismingiz – bobo, – dedi u.*
- *Balli! – deb boshini siladim. – Endi sen ayt-chi, farishta bolam, Saidqul degan ism yaxshimi, Normo‘min degan ismimi?*

Shu yerda sal g‘irromlik qilganimni payqadim. Negaki, ishdan bo‘shagan paytlarda nevaralarni ustimga mindirib, goh tik, goh tizzada “nortuya” bo‘lib lo‘killaydigan odatim bor. O‘sha narsa esida turgan ekan, nevaram o‘ylanib-netib o‘tirmadi, rostini aytdi:

- *Normo‘min yaxshi, bobojon.*
- *Saidqul-chi?*
- *Saidqul – yomon.*
 - *Bekoringni aytibsan, – deya dashnom berdi buvisi. – Bobong aljib qopti, Normo‘min emas u, uning oti – Saidqul!*
 - *Siz o‘zingiz – Saidqul! – dedi nevaram xafa bo‘lib. Bobom saidqul emas, bobom – normo‘min! Normo‘min – yaxshi!..*

(Murod Muhammad Do‘st, “Lolazor”)

O‘z ismini Saidquldan Normo‘minga o‘zgartirmoqchi bo‘lgan qahramon nevarasidan foydalanadi. Bunda aynan nevarasining ongida mavjud bo‘lgan psixologik assotsiatsiyadan foydalangan holda muloqotda o‘z maqsadiga erishishni ko‘zda tutadi. Nevarasining ongida “nortuya” tushunchasi mavjud bo‘lib, u – yaxshi, chunki bobosi nortuya bo‘lib, uni ustiga mindiradi, bu, albatta, qizaloqqa juda yoqadi. Normo‘min ismida ham “nor” qismining mavjudligi sababli aynan shu psixologik assotsiatsiyadan so‘z o‘yini qilishda foydalangan Saidqul buni avvaldan bilgan holda muloqotga oldindan tayyorgarlik ko‘radi va muloqotdan ko‘zlangan maqsadiga erishadi, nabirasi Normo‘min ismining Saidquldan yaxshiroq ekanini aytdi. Demak, preverbal psixolingvistik bosqichda adresant nafaqat o‘zining psixologik assotsiatsiyalari, balki suhbatdoshining psixologik assotsiatsiyalarini ham inobatga olgan holda muloqotga tayyorgarlik ko‘radi.

Muloqot paytidagi verbal psixolingvistik bosqich adresant va adresatning o‘zaro muloqoti paytidagi tafakkur, ruhiyat va hissiyot bilan bog‘liq psixologik va lingvistik jarayonlar bilan aloqador. Bu bosqichda lingvistik jarayonlar bilan birga psixologik jarayonlar ham bir paytning o‘zida amalga oshadiki, ularni o‘zaro birgalikda o‘rganish muloqot bilan bog‘liq xususiyatlarni yanada kengroq yoritish imkonini beradi.

Muloqotning barcha bosqichlariga ham o‘ziga xos psixolingvistik holatlar ta’sir o‘tkazadi. Salomlashuvdan tortib xayrlashuv bosqichiga qadar amalga oshadigan lingvistik jarayonlar bevosita inson ongidagi psixologik jarayonlar bilan bog‘liq.

Bir qarashda oddiygina ko‘ringan salomlashish muloqot jarayonida juda katta psixologik funktsiya bajaradi. Jumladan:

1. Muloqotning to‘g‘ri va real amalga oshishi uchun zamin yaratadi.
2. Adresatda adresantga nisbatan ijobiy fikr uyg‘otadi [3.63].

To‘g‘ri salomlashish, murojaat shakllarini to‘g‘ri qo‘llash muloqotning samarali kechishini ta’minlaydi.

...Yana binoga qaytib kirdi. Uchinchi qavatga ko‘tarildi. Palataga kirsam, farrosh xotin supurib-sidirayotgan ekan. kayfiyati soz ekan, kampirni gapga tutdi:

- *Izdraska, kampir! Qalay, otxona bo‘p ketibdimi?*

Farrosh xotin tushunmadi. Yaxshiboyev noiloj ruschaga o‘tdi:

- *Quloq og‘irmi, buvi?*

– *Buving emasman, – dedi kampir og‘rinib. – O‘zingning yoshing nechada?* (Murod Muhammad Do‘st, “Lolazor”)

Rus ayolga murojaat qilayotgan Yaxshiboyev rus tiliga xos salomlashishni buzib *Izdraska* tarzida aytishi, *buvi* deb murojaat qilishi o‘zbek muloqot xulqiga xos bo‘lmagan holat sanaladi va rus kampirning Yaxshiboyev bilan og‘rinib muomala qilishiga sabab bo‘ladi. Har qanday muloqotda javob qaytarishda ruhiy-hissiy reaksiya lingvistik reaksiyaga asos bo‘ladi. Yuqoridagi muloqotda ham salomlashishda murojaat shakllarini noto‘g‘ri qo‘llash kampirning hissiy reaksiyasi – og‘rinish va uning *buving emasman*, deb javob qaytarishi uchun asos bo‘lgan.

Muloqotning daromad bosqichini S.Mo‘minov “biror maqsadni anglatish uchun shu maqsad atrofida uzoqdan boshlangan gap” [3.67.] deb ta’riflaydi. Daromad bosqichida ham noto‘g‘ri savol berib qo‘yish muloqotga ta’sir o‘tkazadi.

Mehmon, qo‘li ko‘ksida so‘rab boshladi: — Yaxshimisiz, aka... Otamiz qo‘lini ko‘ksiga qo‘ydi. — Shukur-shukur, — dedi. — Bola-chaqalar o‘sayaptimi? — Shukur... — Nevara-chevaralar katta bo‘layaptimi? — Shukur. — Chopqillab-chopqillab yurishibdimi?.. Otamiz qo‘li ko‘ksida bo‘ldi. Egik boshini irg‘ab o‘tira berdi. Otamiz to‘y-to‘ylaganlari, yegan-ichkanlari burnidan chiqdi!

(Tog‘ay Murod, “Oydinda yurgan odamlar”)

Odatda, o‘zbek muloqotida faqat adresatning sog‘lig‘i emas, uning farzandlari, nabiralari, hatto qarindoshlaridan ham hol-ahvol so‘raladi. Adresatning kimligini bilmay turib, uning befarzandligini bexabar holda berilgan *Bola-chaqalar o‘sayaptimi?*, *Nevara-chevaralar katta bo‘layaptimi?* savollari Qoplonning ruhiyatiga ta’sir o‘tkazadi, adresat, *shukur* deb javob qaytarish bilan cheklanadi. *Chopqillab-chopqillab yurishibdimi?* degan qo‘shimcha savol esa Qoplonning sukutiga, boshi egilishiga sabab bo‘ladi. Demak, o‘zbek madaniyatiga xos manzirat shakllari ham to‘g‘ri qo‘llanishi zarur.

Muloqot faqat lisoniy birliklar ketma-ket qo‘llanuvchi mexanizm emas, muloqotda bir paytning o‘zida ham psixologik, ham lisoniy jarayonlar kechadi. Inson ongida amalga oshayotgan jarayonlar uning tiliga ko‘chib, verballashadi.

– *Meros kerakmas menga! — deb battar xo‘rozlandi Avvalbek. — Mayli, merosni butunicha Olloyorga qoldiravering!*

Yaxshiboyev, ichini it tirnaganday, yomon bezovta bo‘ldi. Vasiyatning ovozi bungayam yetib boribdi, deb o‘yladi, keyin bu anavi manjalaqi sobiq kelinga aytgan, keyin sobiq kelin bunga yaxshilab saboq o‘rgatganki, mayli, rozi bo‘l, hamma merosni Olloyor olaqolsin, deb!.. Ya‘niki, unda Tamara hamma narsadan mahrum bo‘ladi, unda Tamara ketadi, keyin men kelaman, deb o‘rgatgan, Olloyor — ammamning buzog‘i, Olloyor — vijdoni bor ahmoq, ulushingni o‘zingga qaytarib beradi, deb o‘rgatgan, qanjiq! Dog‘uli yosuman, buning ham makri sobiq qaynonasining makridan kam emas. Yo‘q, yosumanlarga qoladigan merosim yo‘q mening!... (Murod Muhammad Do‘st, “Lolazor”, 423-424-bet)

Muloqot paytida suhbatdoshning gaplari yoqishi, yoqmasligi yoxud boshqa qandaydir his-tuyg‘ularga sabab bo‘lishi mumkin. Inson ongi esa bu ruhiy-hissiy holatga javoban reaksiyaga kirishadi. Reaksiya natijasida miyada lisoniy birliklar tanlanadi va ular verballashgan holda suhbatdoshga yetkaziladi. Bu esa muloqot jarayonida kognitiv, psixologik va lingvistik jarayonlar birgalikda, bir butunlikda amalga oshishini bildiradi. Inson muloqot qilayotgan paytda ham o‘ylaydi, fikrlaydi, nima javob qaytarsam ekan, degan holda miya to‘xtovsiz harakatlanadi. Agar to‘g‘ri lisoniy birliklar, kerakli ohang tanlana olsa, muloqot muvaffaqiyatli kechadi. Aksincha bo‘lsa esa muloqot uzilib qolishi yoxud ko‘zlangan maqsadga erishmaslik mumkin. Yuqorida keltirilgan muloqotdan parchada Yaxshiboyev o‘g‘lining so‘zlarini tinglab, xayolan fikrlaydi, nima deyishga oldindan tayyorlanadi, ong, ruhiyat va til birligida o‘z fikrini ifoda etadi. Buning natijasida esa vaziyatdan chiqib keta oladi, suhbatdoshiga bildirmoqchi bo‘lgan fikrini ifoda etib, muloqotni muvaffaqiyatli yakunlaydi:

– *Mayli, Avvalbek, men roziman, — dedi Yaxshiboyev. — Muhabbatni tanlab to‘g‘ri qilibsan. Tamarani o‘ylab qayg‘urganing ham durust. Birinchi xotiningga ham rahmat aytib qo‘y, juda olijanob ekan. Merosni Olloyorga qoldiraman. Lekin Tamarani bolasi bilan xor qilib qo‘ysak ham bo‘lmaydi, yaxshisi, sening ulushingni Tamara bilan bolasiga vasiyat qilaman. Zora shu arziyas narsa uning yarasiga malham bo‘lsa... Shu gaplarni to‘ng‘ich kelinga borib aytsang. Menimcha, uyam ishimizni ma‘qul topadi. Mayli, endi bor, bolam, borib xushxabarni yetkaz, ajabmaski, suyunchiga sobiq va bo‘lajak kelinimiz devziradan osh damlab kelsa!..*

Avvalbek indamay o‘rnidan turdi. Ahvoli ancha ayanchli edi. Nedir demoqchi bo‘lib og‘iz juftladi, lekin aytolmadi...

(Murod Muhammad Do‘st, “Lolazor”, 424-bet)

Odatda, muloqot lingvistik jihatdan xayrlashuv yoxud xotima bilan yakunlansa-da, psixologik jihatdan muloqot ta'siri uzoq payt saqlanib turadi. Adresant va adresatda muloqotning ruhiy-hissiy ta'siri muloqotdan keyingi postverbal psixolingvistik holat orqali namoyon bo'ladi.

“Lolazor” romanida Yaxshiboyev Qurbonoy bilan suhbatdan so'ng bo'lib o'tgan muloqot ta'sirida bo'lgani hikoya qilinadi. Qurbonoy Yaxshiboyev bilan gaplashgisi kelmay, uni haydagudek qiladi:

– *Bilganingizni qiling, Nazar ota, – dedi Qurbonoy, so'ng ters o'girilib oldi.*

Yaxshiboyev serrayib qoldi. Yaqin orada bunday nochor ahvolga tushmagan edi. Nomi harb borki, bittadan zarb topib berardi. Lekin manavi ramaqijon xotinga bas kelolmadi...

Ayol bilan suhbatda boy bergan Yaxshiboyev Qurbonoyga muloqot paytida ayta olmagan gaplarini o'ziga-o'zi gapirib, g'udranib boradi:

...–E! – deb boshini sarakladi. – Yoqardi-ku, qizim? Izzatingizni ot qilib minib oluvdingiz-ku!...

...O'ylagani sayin xunobi oshaverdi.

Yoqardi-ku, deya bot esladi, bu enag'arga yoqardi-ku, biz ham avvallari yaxshi edik-ku? “Otajonim agar siz bo'lmasangiz!..” deb vijiraydigan qushcha qani? “Men bir oddiy dehqon qizi”, deb kamtarlik qiladigan kim edi?..

...E Qurbonoy qizim, agar men nodon bo'lmasam edi, sening butun tolei taqdiringni yelkamga yuk qilmasdim? Seni qay fursatda ortmoqlab olganimni bilmaysan-da!

Xuddi shu tarzda muloqot psixolingvistik jihatdan xayrlashuv yoxud xotima bilan yakunlanmaydi. Bo'lib o'tgan muloqot inson ongida analiz qilinadi, tahlilga tortiladi. Bu tahlillar muloqot ta'sirida amalga oshirilib, keyingi muloqot uchun tayyorgarlik bosqichi vazifasini ham bajarishi mumkin. Shuningdek, suhbatdosh bilan muloqotda aytilmagan gaplar, fikrlar kvazimuloqot shaklida davom ettirilishi ham mumkin.

XULOSA

Demak, muloqot psixolingvistik jihatdan preverval – muloqotdan avvalgi psixolingvistik bosqich, verbal – muloqot bosqichi va postverbal – muloqotdan keyingi psixolingvistik bosqichlarga bo'linadi. Preverbal bosqichda inson ongida psixologik va lingvistik assotsiatsiyalar yordamida muloqotga kirishishdan avval qanday gaplashish, qay ohangda suhbatlashish, qanday lisoniy birliklardan foydalanish tanlanadi. Verbal bosqichda muloqotda inson ongidagi fikrlar verballashtiriladi. Postverbal bosqich muloqotdan keyingi bosqich sanalib, unda muloqot tugagach, uning suhbatdoshlarga ruhiy-hissiy ta'siri aks etadi. Postverbal bosqichda keyingi muloqot uchun tayyorgarlik ko'rish yoki muloqot davomida aytilmagan fikrlarni kvazimuloqot shaklida davom ettirish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Yarasheva N. Bolalar adabiyoti tilining lingvokognitiv, lingvopsixologik tadqiqi. Filol.fan.doktori (DSc) diss. –Samarqand, 2023. –B.170.
2. Алпанова Ш. Нуткий фаолият жараёнидаги рухий ҳолатларнинг ўзбек тилининг турли сатҳ бирликлари воситасида акс этиши. Филол.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. –Фарғона, 2018. –Б.27.
3. Мўминов С. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари. Монография. –Фарғона, 2021. –Б.62.
4. Charlotte Out, Martijn Goudbeek, Emiel Kraemer. Do Speaker's emotions influence their language production? Studying the influence of disgust and amusement on alignment in interactive reference//Language Sciences,
5. Volume78, 2020.<https://doi.org/10.1016/j.langsci.2019.101255>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0388000119302815>)
6. Yuldasheva, D. (2023). BOLALARNING GNOSTIK BILISH SHAROITIDA HISSIY RIVOJLANTIRISH. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(5 Part 2), 26–28.

извлечено от <https://in.academy.uz/index.php/ejti/article/view/15118>

7. Лутфуллаева Д.Э. Ассоциатив тилшунослик назарияси. – Тошкент: Meriyus, 2017. – Б.24.
8. 7.Мамажонов М.Ү. Psixolingvistik tadqiqotlar xususida. Xorazm Ma'mun Akademiyasi axborotnomasi. – Xiva, 2024. 4-son, – 155-157
9. Тоирова Г. Нутқий мулоқот ситуатив прагматик система сифатида. Филол.фан.номзоди. дисс.автореф. –Тошкент, 2011.– Б.11.
10. Алпанова Ш. Нутқий фаолият жараёнидаги руҳий ҳолатларнинг ўзбек тилининг турли сатҳ бирликлари воситасида акс этиши. Филол.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. –Фарғона, 2018. –Б.33.
11. Iagნიuk, Iaroslava & I., Ponomaryov & A.A., Osypenko. (2016). Book "Communication Psychology".

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000